

ЖАРҚЎТОН-УЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ЭНГ ҚАДИМГИ ШАХАР-ДАВЛАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Илмий рахбар: проф. Нозилов.Д.А

Магистр: Мусулмонов.С.С

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг энг қадимги шаҳар харобаси Жарқўтон шаҳрининг шаклланиш жараёнлари очиқ берилган. Жарқўтон археологик ёдгорлигининг жойлашган ўрни бошқа худудда жойлашган шу даврга оид бўлган ёдгорликлар билан солиштирилган. Шунингдек, қадимги шаҳарларга хос бўлган археологик ва архитектуравий белгилар кўрсатилган.

Аннотация

В данной статье рассказывается о формировании руин древнейшего города Узбекистан. Расположение археологического памятника Джаркутан было сопоставлено с другими памятниками того же периода, расположенными в другом районе. А также археологические и архитектурные особенности, типичные для древних городов.

Abstract

In this article the process of the town Jarkuton, which is the most ancient ruined town is opened up. The position of the archaeological heritage Jarkuton is compared with the heritages which are situated in the area at that period. Furthermore, the archaeological and architectural signs which are appropriate to the ancient towns.

Калит сўзлар: Жарқўтон, энг қадимги шаҳар, Сопполи, маданият, Арк, рабод, ёдгорлик, Шаҳар, ибодатхона, мудофаа деворлари, шаҳар-давлат.

Ключевые слова: Джаркутан, самый старей город, Сополли, к ультура, ковчег, рабод, памятник, город, храм, оборонительные стены, город-государство.

Key words: Jarkuton, the most ancient town, Sopolli, culture, Ark, rabat, heritage, town, church, defence walls, town-country.

Кириш:

Ўзбекистон Республикаси биринчи президенти И.А. Каримов ўзбек давлатчилиги тарихини ўрганишини энг долзарб масала сифатида эътиров этиб,бу масалани давлат сиёсати даражасига кўтарди:”Ўзбек давлатчилиги қайси асрда пайдо бўлди?Қандай тарихий босқичларни босиб ўтди? Мутахассислар балки тушунтириб берарлар,балки аниқ жавоби бордир?Тарғибот,ташвиқот ишларини олиб бораётган олимлар,аллақачон бир фикрга келишгандир?Лекин хозирча на матбуотдан,на дарсликлардан мен мана шу саволларга жавоб тополмадим?”¹ Биринчи Президент томонидан кўйилаётган бу масала биз тадқиқотчилар олдида катта вазифа ва маъсулият юклайди.²Маълумки,Ўзбек давлатчилиги тарихида энг қадимги шаҳар харобалари Жарқўтон археологик ёдгорликда кўзга ташланади.Мил.авв III-II минг йилликка оид бўлган ёдгорликда қадимги шаҳарларга хос бўлган белгилар мавжуд.Жарқўтонда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики,Жарқўтон Ўзбекистон худудидаги энг қадимги шаҳар-давлат эканлиги мутахассислар томонидан очиб берилди.Ушбу худудда топилган моддий ашёвий манбалар натижасида Ўзбек давлатчилиги тарихи тўрт минг йилдан кам эмаслиги аён бўлди. Ўзбекистон-Германия Бақтрия экспедицияси Жарқўтон ёдгорлиги ёшини аниқлаш борасида 23 та радиокарбон анализи ўтказди. Радиокарбон анализлар Германия археология институти Евроосиё бўлими қошидаги лабораторияда амалга оширилди.³.

Жарқўтон даврига оид учта қурилиш даври қатламларидан олинган 15 та анализ мил.ав. 1950-1600 йилларни, яъни 300-350 йил оралиғидаги вақтни

¹ Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ / Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. – Т.: - 1999. – Б. 138.

² Шайдуллаев.Ш.Б Ўзбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари.Афтореф.дисс.....Д.и.н.-С Самарканд 2009

³ Gördsdorf J., Huff D. C/14-Datierungen von Materialien aus der Grabung Džarkutan, Uzbekistan // AMIT. Band 33. - Berlin, 2001. - P. 75-87.

кўрсатди, худди шу даврларни маданиятлараро тарқалган - хлорид тошдан, фаянсдан, гипсдан ясалган археологик топилмалар ҳам тасдиқлайди.⁴

Асосий қисм:

Ўзбек давлатчилиги тарихида илк-шаҳар давлат мақомини олган Жарқўтон ёдгорлиги мил.авв. III-II минг йилликка оид бўлган археологик ёдгорликдир. Жарқўтон худудий жихатдан нафақат Урта Осиёда балки Урта шарк минтақасида урганилган бронза даврининг энг йирик қадимги шаҳар харобаси эди. У Термиздан 60 км чамаси шимолда жойлашган. Бизга маълумки академик А.А. Аскаронинг илмий тадқиқотлари натижасида фанда Сополли маданияти тўғрисида тўлиқ маълумотлар очиқ берилди. Ашъвий далиллар асосида, археологик қазилмалар натижасида Сополли маданиятининг пайдо бўлиши, ривожланиш босқичлари, меъморий услублари, маданий алоқалари хусусида бой археологик маълумотлар тўпланди. Тадқиқотлар натижасида, Сополли маданияти ёдгорликларининг типологияси ишлаб чиқилди, шу илмий ишланмага асосан Жарқўтон ёдгорлиги илк шаҳарлар тоифасига киритилди.⁵

Илк давлатларнинг пайдо бўлиши ва турлари, ҳукмдорлар унвонлари каби масалалар академик Э.В. Ртвеладзе, илк давлатларнинг шакллари ва хронологияси, бошқарув шакллари, этник миграция ва босқинчилик натижасида янги давлатларнинг пайдо бўлиши А.С. Сагдуллаев, илк давлатчиликнинг бошланиши Т.Ш. Ширинов, ўзбек давлатчилигининг узлуксиз тадрижий ривожланиши Азамат Зиё асарларида таҳлил этилди.⁶

⁴ Шайдуллаев. Ш.Б. Ўзбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари. Афтореф. дисс..... Д.и.н. -С Самарканд 2009

⁵ Шайдуллаев. Ш.Б. Ўзбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари. Афтореф. дисс..... Д.и.н. -С Самарканд 2009

⁶ Ртвеладзе Э.В. Титулы правителей государств и владений Средней Азии в начале I тыс. до н.э. // ОНУ. –

2006. -. № 5-6. – С. 46-57; Ртвеладзе Э.В., Саидов А,Х, Абдуллеев Е.В.

Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси:

Аввало,шахар тоифасига кириш учун илк шаҳарларга хос бўлган ибодатхона,шоҳлар саройи,мудофаа деворлари каби иншоотлар булиши муҳим аҳамият касб этади.Тадқиқотлар натижасида буларнинг барчасини Жарқўтон ёдгордигида кўришимиз мумкин.Аслида ўзбек давлатчилиги тарихида илк шаҳарлар ва давлатларнинг пайдо булиши ва ривожланиши бирига узвий боғлиқ холда кечади.Уларнинг пайдо булиши ва ривожланиши куйидаги боскичга булиш мумкин.

1. Шаҳар-деҳқончилик ўлкалари доирасидаги «ном» типидagi хокимликлар маркази (шаҳар-давлат)
2. Шаҳар-худудий давлат маркази.
3. Шаҳар-марказлашган давлатлар,империялар маркази.⁷

Худди шундай жараёнлар қадимги шарқ давлатларида ҳам содир булди.Дастлаб Қадимги Шарқда энг яхши ўрганилган Месопотамия «шаҳар-давлатлари», уларнинг географияси, бошқарув усуллари, қадимги шаҳарлар топографияси, шаҳар аҳолисининг ижтимоий қатламлари тўғрисидаги маълумотларга мурожаат қиламиз.Дастлаб Қадимги Шарқда энг яхши ўрганилган Месопотамия «шаҳар-давлатлари», уларнинг географияси, бошқарув усуллари, қадимги шаҳарлар топографияси, шаҳар аҳолисининг ижтимоий қатламлари тўғрисидаги Мил.ав. III минг йилликда Месопотамияда 20 га яқин «ном» типидagi«шаҳар-давлатлар» бўлган. Ҳар бир «ном» ўз худудига эга бўлиб, уларнинг худудлари каналлар, табиий дарё ёки чўллар

давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. – Т., Адолат, - 2001. – Б. 239;
Сағдуллаев А.С. Вопросы типологии и хронологии древнейших государств Средней Азии // Средняя Азия и мировая цивилизация. – Т., - 1992. – С. 132-133; Ширинов Т.Ш. Қадимги Бактрия подшолиги “Катта Хоразм” / Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. – Т., Шарқ, 2001. – Б. 13; Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. -Т., 2000.

⁷ Шайдуллаев.Ш.Б Ўзбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш боскичлари.Афтореф.дисс.....Д.и.н.-С Самарканд 2009

билан чегараланган.Қадимги Шумерда қуйидаги «ном» типдаги шаҳар-давлатлар ёзма ва археологик манбалар асосида кузатилади:

1. Дияли «ном»и, маркази Эшнун шаҳри (ҳозирги Тель-Асмар ёдгорлиги), жамоа худоси - Тишпак.
2. Сиппар «ном»и, маркази Абу-Хабба ёдгорлиги, жамоа худоси - Уту (Шамаш), Марказий Месопотамия ҳудудларини ўз ичига олган.
3. Ирнин «ном»и, маркази Куту шаҳри (ҳозирги Телло-Иброҳим ёдгорлиги). Жамоа худоси - Неунучал (Нергал), ҳудудлари Ирнин канали бўйларини бирлаштирган. Сўнгги даврларда маркази Жемдет-Наср ва Телль- Укайр ёдгорликлари бўлган.
4. Евфрат бўйидаги Киш «ном»и, маркази Киш шаҳри (ҳозирги Телль-Ухаймир ёдгорлиги). Жамоа худоси Зобаба, Евфрат дарёсининг Ирнин канали билан параллел бўлган ҳудудларни эгаллаган.
5. Кеш «ном»и, маркази ҳозирги Абу-Салабих ёдгорлиги. Ҳудудлари Евфратнинг Ирнин канали билан туташган ерларни ўз ичига олган.
6. Ниппур «ном»и, маркази ҳозирги Ниффер ёдгорлиги, жамоа худоси Энлиль. Ҳудудига Евфрат дарёсининг юқори оқимлари кирган.
7. Шуруппак «ном»и, маркази ҳозирги Фира ёдгорлиги, жамоа худоси Шуруппак. Евфратнинг ўрта оқими ҳудудларини бирлаштирган.
8. Урук «ном»и, маркази Э-Анс, жамоа худоси Ан ва Иннин, ёки Инана. Шу «ном» ҳудудида сўнгги даврларда Ларса шаҳри бунёд бўлган.
9. Ур «ном»и Евфрат делтасида, Урук «ном»и жанубида жойлашган. Жамоа худоси - Нанна. Маркази Ур шаҳри. Ур «ном»и ҳудудида Муру, Эреду, Убайд каби ёдгорликлар ҳам жойлашган.
10. Адаб «ном»и Итурунгалянинг юқори қисмларида жойлашган. Маркази ҳозирги Бисмайя ёдгорлиги, жамоа худоси Дингармах.
11. Умма «ном»и - Итурунгалянинг қуйи қисмлари ҳудудларини эгаллаган. Маркази ҳозирги Йоха тепаликлари.Жамоа худоси Шара. Бир томондан Урук «ном»и билан чегарадош.

12. Ларак «ном»и - Тигр канали бўйларини ўз ичига олган.
13. Лагаш «ном»и - Ларак билан қўшни И-Нина-гена бўйларида жойлашган. Лагашдан ташқари Нгурса, Ниня, Гуаба каби шаҳарлари (қишлоқлари) бўлган.
14. Якшак «ном»и - жойлашган жойи ҳозирча номаълум, шундай бўлса-да, Тигр дарёси бўйларида деб тахмин қилинади.
15. Мири «ном»и - Евфратнинг ўрта оқими бўйларида жойлашган, Сурия ҳудудидаги, ҳозирги Абу-Кемаль шаҳри атрофлари Мири «ном»и ҳудудига кирган. Жамоа худоси Даган ва Иштир.
16. Ашшур «ном»и - Тигрнинг ўрта оқими ҳудудларини ўз ичига олиб, жамоа худоси - Ашшур.
17. Дер «ном»и - Эламдаги Дияли ўлкаси ҳудудларини ўз ичига олган. Иштаран жамоа худоси ҳисобланган. Ҳозирги Ал-Бадра ёдгорлиги «ном» маркази ҳисобланган.⁸ Месопотамия «ном»лари ҳудуди, уларнинг бош шаҳри ва шаҳаратрофида жойлашган аҳоли пунктларини Ўзбекистон ҳудудидаги бронзадаври ёдгорликлари билан таққослаш натижасида Месопотамияга нисбатан кам ўрганилган. Ўзбекистоннинг бронза даври тарихини янада яққолроқ тасаввур қилиш мумкин бўлади. Худди шундай жарқўтон ёдгорлиги билан бир даврга оид булган хараппа маданиятида шаҳарларнинг Археологик маълумотларга қараганда, Хараппа маданияти арк ва шаҳар қисмларидан иборат бўлган. Арклар муҳофаза деворлари билан ўраб олинган. Ундаги иморатлар платформа устига қурилган. Шаҳарларда ўзаро кесишувчи бир хил йўллар қурилган. Уларда ҳар хил кўламдаги ва турли вазифаларни бажарган уй қолдиқлари, ибодат учун фойдаланилган алтарлар, покланиш ҳовузлари, устахоналар - ишлаб чиқариш хоналари,

⁸История древнего Востока ... - С. 84.

хумдон мажмуалари ва шаҳардан ташқарида барак услубида қурилган уй қолдиқлари ўрганилган. Шу ашёлар асосида Б.Б. Лал Хараппа маданияти аҳолисини қуйидаги учта ижтимоий гуруҳга ажратади:

1. Арқда истиқомат қилган диний ҳукмдорлар, илоҳлар, дин хизматчилари (мубодлар).

2. Ўрта синф - деҳқонлар, ҳунармандлар, савдогарлар, яъни шаҳар аҳолиси.

3. Қуйи қисм - шаҳар деворларидан ташқарида, баракларда яшовчилар. Демак, тадқиқотлар натижасида шуни қуришимиз мумкинки, Жарқўтон шаҳар-давлатининг шаклланиш жараёнлари қадимги шарқ давлатлари билан деярли бир вақтда содир бўлган. Хусусан, Сополли ва Жарқўтон ёдгорликлари қабрлари мисолида Сополли

маданиятида илк синфий муносабатларнинг шаклланиши масаласи А.А.

Асқаров ва В.И. Ионесов томонидан ёритилган бўлса, Жарқўтон олов

ибодатхонаси мисолида Сополли маданияти аҳолисининг диний қарашлари

А.А. Асқаров ҳамда Т.Ш. Ширинов асарларида ўз аксини топган. Жарқўтон аркининг муҳофаза деворлари - фортификация масаласи ҳам, бизнинг фикримизча, ўз ечимини топиши зарур. Эслаб ўтганимиздек, Жарқўтон арки 1,20-1,50 метр қалинликдаги деворлар билан ўралган. Арк ичида жойлашган сарой эса 4,5 метрлик деворга эга эканлиги Т.Ш.

Ширинов

томонидан аниқланган.⁹

Хулоса

Мил.ав. IV минг йиллик сўнггида инсоният тарихида илк мартаба Месопатамияда шаклланган илк давлатчилик муносабатлари мил.ав. III минг

⁹Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы ... – С. 42.

йилликда шарққа - Эрон, Ҳиндистон томон кенгайди. Мил.ав. III минг йиллик сўнгида Жанубий Туркманистоннинг Тежен, Мурғоб воҳаларида, II минг йиллик бошларида эса Жанубий Ўзбекистон ва Шимолий Афғонистон ҳудудларида ҳам шаҳар-давлатларнинг шаклланганлиги аниқланди. Давлатчиликнинг шаклланиши узоқ давом этадиган тарихий жараён бўлиб, унинг куртаклари патриархал ва қишлоқ жамоалари даврдан бошланган. Жамоалар ишлаб чиқариш хўжалигидан иборат бўлиб, ишлаб чиқаришни ташкиллаштириш, тартибни, тинчликни сақлаш, қўшни жамоалар билан маданий ва иқтисодий алоқалар қилиш каби муносабатларни бажарган. Илк шаҳар ва давлатлар билан бир вақтда шаклланган ва ривожланган, урарнинг пайдо бўлиши ва ривожланишини яхлит, бир муаммо сифатида ўрганиш лозим. Ўрта Осиёда илк шаҳар ва давлатларнинг ривожланиши қуйидагича кечган:

1. Бронза даврида илк деҳқончилик воҳалари доирасида таркиб топган шаҳар-давлатлар (Жарқўтон, Тоголок, Келели).
2. Илк темир даврида ҳудудий давлат маркази вазифасини бажарган шаҳарлар. Қизилтепа, Жондавлаттепа, Хаитободтепа (Бактрия). Бир ҳудудий давлат доирасида битта шаҳарнинг бўлиши характерлидир.
3. Марказлашган давлатлар даври шаҳарлари. Бу даврда шаҳарлар сиёсий мавқеи ва географик жойлашишига кўра тоифаларга ажралган. Марказлашган давлат ёки империя пойтахти (Суза, Персополь), сатраплик маркази (Бақтр). Сатрапликлар ҳудудларидаги шаҳарлар (Афросиёб, Қизилтепа, Хаитободтепа, Кўктепа).¹⁰

¹⁰ Шайдуллаев.Ш.Б Ўзбекистон ҳудудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари.Афтореф.дисс.....Д.и.н.-С Самарканд 2009

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ / Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. – Т.: - 1999.
– Б. 138.
2. Шайдуллаев.Ш.Б Узбекистон худудида илк давлатларнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари.Афтореф.дисс.....Д.и.н.-С Самарканд 2009
3. Görnsdorf J., Huff D. C/14-Datierungen von Materialien aus der Grabung Džarkutan, Uzbekistan // AMIT. Band 33.
- Berlin, 2001. - P. 75-87.
4. Ртвеладзе Э.В. Титулы правителей государств и владений Средней Азии в начале I тыс.до н.э. // ОНУ. – 2006. -.№ 5-6. – С. 46-57; Ртвеладзе Э.В, Саидов А,Х, Абдуллеев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. – Т., Адолат, - 2001. – Б. 239; Сагдуллаев А.С. Вопросы типологии и хронологии древнейших государств Средней Азии // Средняя Азия и мировая цивилизация. – Т., - 1992. – С. 132-133; Ширинов Т.Ш. Қадимги Бактрия подшолиги “Катта Хоразм” / Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. – Т., Шарқ, 2001. – Б. 13; Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. -Т., 2000.
5. История древнего Востока ... - С. 84.
6. Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы ... – С. 42.